

PROSIDING

Selogika IV

**Seminar dan Dialog Internasional Kemelayuan
di Indonesia Timur IV**

"Menggali Nilai Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Budaya dalam Rumpun Melayu Nusantara"

Makassar, 5 - 6 Oktober 2016

Editor:

**Dr. Nurhayati S., M.Hum
Dr. Muhammad Hasyim, M.Si**

**PUSLITBANG DINAMIKA MASYARAKAT, BUDAYA, DAN HUMANIORA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNHAS
BEKERJA SAMA DENGAN
MASAGENA-PRESS**

**MAKASSAR
2016**

PROSIDING
SEMINAR DAN DIALOG
INTERNASIONAL KEMELAYUAN DI INDONESIA TIMUR IV
“Menggali Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Budaya
dalam Rumpun Melayu Nusantara”

Copyright © 2016 Puslitbang Dinamika Masyarakat, Budaya
dan Humaniora, LP2M UNHAS

All Rights Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Editor : **Dr. Nurhayati S., M.Hum**
Dr. Muhammad Hasyim, M.Si.
- Desain Sampul : Andi Agussalim, M.Hum
- Tata Letak : Shathkapor
- Penerbit : Puslitbang Dinamika Masyarakat, Budaya
dan Humaniora, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat UNHAS
bekerjasama dengan
MASAGENA PRESS (Anggota IKAPI)
- Cetakan : Pertama, 2016
- Jumlah halaman : xii + 550 hal.; 15 x 23 cm
- ISBN : 978-60272620-1-0

DAFTAR ISI

Pengantar Tim Editor	v
Pengantar Penerbit	vii
Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin	viii
Daftar isi	ix
MASYARAKAT PERANAKAN DI MALAYSIA	1
Datuk Zainal Abidin Borhan	
SALASILA BUGIS DI KUTAI	11
Frieda Rahman	
MULTIKULTURALISME: BAHASA, AGAMA DAN KONFLIK DIPERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA	45
Pawennari Hijjang, Muhammad Arsat dan Muh. Kamil Jafar N .	
RUANG DAN DIVERSITAS DIALEK MELAYU DI NUSANTARA TIMUR	55
Sukardi Gau	
REVITALISASI BAHASA DAERAH DI MALUKU BERBASIS KOMUNITAS	64
Asrif	
MORFEM-MOREM UNIK BAHASA MELAYU DALAM DIALEK MAKASSAR DAN BUGIS	83
Hj. Nurhayati S.	
STRUKTUR FRASA NOMINAL DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA MANDARIN	97
Fang Qiang	
DAKWAH DAN PENGABDIAN KEPADA ALLAH DALAM KUMPULAN PUISI JERNIH DIRI (2015)	109
Rabiatul Adawiah Binti Ab. Samad	

DIASPORA RUMPUN MELAYU DI KALIMANTAN TIMUR Syamsu Rijal	434
MENERATAS SERPIHAN-SERPIHAN MELAYU DALAM BUDAYA SUNDA	447
Nani Sunarni, Yadi Mulyadi	
PENERAPAN KAIDAH MORFOFONEMIK aK- DAN aN- VERBA BAHASA MAKASSAR PADA MESIN PENERJEMAHAN BAHASA MAKASSAR KE BAHASA INDONESIA	458
Andi Agussalim	
PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA NOVEL AIR MATA RETAK KARYA MARHAENI EVA	468
Charmilasari	
EKSPLORASI NILAI-NILAI SASTRA MELAYU SEBAGAI PENGAYAAN MATERI AJAR DALAM PENGAJARAN SASTRA	476
Juanda	
PEMERTAHANAN BAHASA DAERAH OLEH MAHASISWA SUKU BUGIS DI YOGYAKARTA	491
Sigit Arba'i	
STRUKTUR MORFOLOGI VERBA BAHASA MELAYU PAPUA	500
Supardi	
RESISTENSI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TERHADAP GENDER DALAM CERPEN "WIRID" KARYA M. DAWAM RAHARDJO	521
Nursa'adah	
SIMBOLISASI MAKNA SINGGI' TEDONG DALAM UPACARA ADAT MERAUK TONGKONAN PADA RAMBU TUKA'	528
Rita Tanduk	

DIASPORA RUMPUN MELAYU DI KALIMANTAN TIMUR

Syamsul Rijal

Program Studi Sastra Indonesia

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman

rijalpaddaitu@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Sejarah telah mencatat secara apik persebaran bahasa Austronesia di dunia, terutama di Asia Tenggara. Bahasa-bahasa yang tersebar tersebut sebagian besar merupakan rumpun bahasa Melayu-Polinesia yang menjadi bahasa proto bahasa Melayu ([https://ms.wikipedia.org/wiki/ Kalimantan_ Timur](https://ms.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur)). Bahasa Melayu-Polinesia tersebut kebanyakan tersebar di Asia Tenggara, termasuk bahasa-bahasa di Pulau Sulawesi dan Kalimantan.

Menurut Koentjaraningrat (1999:15), “penutur bahasa Austronesia yang berasal dari lembah-lembah sungai di Cina Selatan menyebar ke selatan, ke arah hilir sungai-sungai besar, terus ke Semenanjung Melayu, kemudian masuk ke Sumatra, Jawa, dan beberapa pulau di bagian barat Indonesia seperti Kalimantan Barat, Nusa Tenggara sampai Flores, Sulawesi dan terus ke Filipina”. Hal ini dapat diasumsikan bahwa wilayah Kalimantan Barat yang dimaksud sudah meliputi wilayah Banjarmasin menyusuri sungai-sungai hingga sampai wilayah Kutai.

Salah satu provinsi yang sangat heterogen penduduknya di Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Timur. Yang menarik dari Provinsi Kalimantan Timur adalah jumlah suku pendatang lebih banyak dibanding suku aslinya. Dari jumlah yang hampir empat juta penduduk Kalimantan Timur, suku Jawa berada pada posisi terbanyak, yakni 30,24%. Jumlah pendatang terbanyak kedua adalah suku Bugis, yakni sebanyak 20,81%; disusul suku Banjar sebanyak 12,45%, kemudian suku Dayak 9,94%, dan suku Kutai 7,80%, serta suku-suku lainnya seperti Madura, Sunda, Buton, Toraja, Flores yang jumlahnya antara 1% sampai 2% ([https://id.wikipedia.org/wiki/ Kalimantan_ Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur)).

Suku-suku pendatang tersebut berangkat dengan budaya dan bahasanya masing-masing. Mereka menetap dan berbaur dengan suku-suku asli di Kalimantan Timur. Keheterogenan suku di Kalimantan Timur menunjukkan suasana kebhinekatunggalika-an yang sesungguhnya. Di tempat dan pada kondisi tertentu, suku-suku tersebut memakai bahasanya sendiri untuk berkomunikasi dengan sesama warga Kalimantan Timur yang sesama suku. Bahkan, ada suku-suku tertentu yang cenderung membangun perkampungan secara berkoloni dengan sesama sukunya.

Akan tetapi, bahasa pergaulan yang digunakan oleh masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong menggunakan bahasa Indonesia/Melayu dialek Banjar. Secara sederhana, kosakata bahasa Banjar lebih mirip bahasa Melayu yang sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sebagian besar kosakata Banjar dapat dipahami penutur bahasa Indonesia. Oleh karena itu, antara bahasa Indonesia, bahasa Melayu dialek Banjar, dan bahasa-bahasa daerah lainnya di Kalimantan Timur tidak menunjukkan posisi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tidak ada rasa gengsi atau prestise khusus pada proses pemilihan bahasa dalam pergaulan.

Tulisan ini mencoba mengklasifikasi dan mengidentifikasi persebaran bahasa-bahasa Melayu di Kalimantan Timur. Identifikasi tersebut dilakukan secara sederhana dengan memperhatikan kesamaan budaya yang melekat pada penutur bahasa-bahasa daerah di Kalimantan Timur. Unsur-unsur kebudayaan yang dimaksud adalah bagaimana komunitas penutur bahasa tersebut mengalami beberapa kemiripan budaya seperti kemiripan kosakata (bahasa), kesenian, dan kepercayaan (agama).

II. PEMBAHASAN

Unsur-unsur Kebudayaan

Ada tujuh unsur kebudayaan yang melekat dalam diri suatu bangsa atau suku. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah sistem bahasa, sistem religi atau kepercayaan, sistem kesenian, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem pengetahuan atau pendidikan, sistem peralatan dan teknologi, dan sistem

ekonomi atau mata pencaharian (Koentjaraningrat, 1979:203 - 204). Namun, tulisan ini hanya memilih tiga dari tujuh unsur kebudayaan tersebut sebagai alat untuk menjelaskan kemiripan bahasa-bahasa daerah di Kalimantan Timur sebagai rumpun bahasa Melayu. Unsur tersebut adalah sistem bahasa, sistem religi, dan sistem kesenian.

Sistem Bahasa

Alat yang paling mudah dan cepat mewariskan satu budaya adalah bahasa. Bahasa sangat mudah merepresentasikan satu kebudayaan bangsa atau etnik tertentu. Bahkan, bahasa dapat dikatakan sebagai alat penyimpan budaya. Seperti yang dikatakan dalam hipotesis Sapir-Whorf bahwa bahasa dan budaya ibarat uang logam. Satu sisinya sebagai bahasa dan sisi yang satunya sebagai budaya. Jadi antara bahasa dan budaya, tidak dapat dipisahkan (Claire, 1998).

Di Indonesia, kita sangat mudah mengenali etnik seseorang dengan mendengarkan bahasa yang digunakan. Setelah itu, kita dapat mengetahui budaya yang melekat pada diri orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, seseorang susah diidentifikasi sebagai suku tertentu jika orang tersebut tidak menguasai satu bahasa etnik atau bahasa daerah. Bahasa sebagai lambang merupakan salah satu cara utama manusia membedakan kelompok mereka dari kelompok lain (Bujang dan Hamidon, 2005: 223). Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Nadra dan Reniwati (2009:18) bahwa "jika budaya sama, berkemungkinan bahasa juga akan sama; sebaliknya, jika budaya berbeda biasanya juga ditunjukkan dengan bahasa yang berbeda".

Sistem Kesenian

Selain bahasa, kesenian juga merupakan salah satu alat yang dengan cepat merepresentasikan satu kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat dibedakan atas seni rupa, seni musik, seni sastra, dan seni gerak. Hampir semua jenis kesenian ini menggunakan bahasa sebagai medianya, baik bahasa verbal maupun bahasa nonverbal yang hanya berupa tanda dan gerak.

Melalui seni, masyarakat mengungkapkan kreativitasnya dalam berbagai bentuk ciptaan. Hasil ciptaan tersebut merepresentasikan budaya yang melekat dalam satu masyarakat (Bujang dan Hamidon, 2005: 222). Bentuk-bentuk ukiran, lagu, tarian, dan seni tradisi lainnya secara tidak langsung menjelaskan budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, kesamaan atau kemiripan kesenian satu bangsa dapat menjadi identifikasi awal membedakan dan mengklasifikasikan budayanya. Dengan pengetahuan klasifikasi budaya suatu bangsa, kita dapat menelusuri rumpun bangsa atau bahasa di dunia ini.

Sistem Religi

Sistem religi atau sistem kepercayaan sekarang identik dengan agama yang dianut masyarakat. Sistem religi ini mencakup seluruh cara dan bentuk komunikasi manusia dengan hal-hal atau benda yang disembah dan dipercaya memiliki kekuatan gaib. Konsep-konsep tersebut biasa dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme.

Animisme atau dinamisme ini sudah mulai tergantikan oleh agama-agama tertentu yang memiliki petunjuk khusus dalam pengamalannya. Seperti di Indonesia, ada lima agama yang jumlah penganutnya cukup banyak, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha, serta ditambah kepercayaan-kepercayaan lain yang kadang-kadang menjadi variasi dalam satu agama. Variasi-variasi kepercayaan yang dimaksud muncul akibat asimilasi antara kelima agama besar di atas dengan budaya dalam satu masyarakat, etnik, dan bangsa.

Dengan demikian, mengidentifikasi dan memetakan agama di satu wilayah hampir berbanding lurus dengan mengidentifikasi dan memetakan etnik tertentu. Di dalam etnik tersebut, terdapat budaya yang berjalan beriringan dengan agama yang dianut kelompok etnik tertentu. Hal inilah yang menguatkan sehingga sistem religi dan kepercayaan dianggap sebagai salah satu unsur kebudayaan.

1. Etnik Kutai

Secara administratif, etnik Kutai mendiami hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, Mahakam Ulu, Samarinda, dan Balikpapan. Akan tetapi, pusat peradaban dan kebudayaan etnik Kutai lebih banyak terlihat di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Kota Tenggarong.

Orang-orang selalu mengaku sebagai salah satu rumpun Melayu yang mendiami Pulau Kalimantan. Tentu hal ini perlu diteliti lebih jauh. Oleh karena itu, melalui kemiripan budaya yang dimiliki etnik Kutai, kita dapat mengidentifikasi etnik Kutai sebagai bangsa Melayu. Hal tersebut dapat dilihat dalam kemiripan bahasa, kesenian, dan kepercayaan.

Bahasa

Ada tiga variasi atau dialek bahasa Kutai, yakni dialek Kutai Tenggarong, dialek Kutai Kota Bangun, dan dialek Kutai Muara Ancalong (Darma, dkk., 2013:16). Bahasa Kutai dengan berbagai dialektanya dituturkan di sepanjang aliran sungai Mahakam. Bahkan, dari ketiga dialek bahasa Kutai di atas, masih ada variasi-variasi bahasa Kutai sampai ke Kutai Barat dan Kutai Timur yang sebagian telah dipengaruhi dialek bahasa Dayak (https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Kutai).

Bahasa Kutai dikatakan sebagai salah satu bahasa dari rumpun Melayu karena sebagian kosakata bahasa Kutai memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Menurut Darma, dkk. (2013:16) salah satu ciri bahasa Kutai adalah adanya perubahan fonem /a/ dalam bahasa Melayu Baku menjadi fonem /e/ dalam bahasa Kutai. Misalnya

Melayu

mandi

jalan

darah

balian

Kutai

mendi

jelan

derah

belian

Kesenian

Kesenian yang berkembang di Kutai lebih banyak dalam bentuk seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni tari di Kalimantan Timur biasanya dibagi tiga jenis, yakni tarian kedaton, tarian pesisir, dan tarian pedalaman. Tarian kedaton bercerita tentang kisah-kisah di istana; tarian pedalaman bercerita tentang kisah-kisah suku Dayak di hutan; dan tarian pesisir bercerita tentang pelaut atau nelayan di sepanjang pantai. Di antara ketiga jenis tarian tersebut, tarian pesisirlah yang paling berkembang di daerah Kutai. Tarian pesisir ini biasa disebut tari Jepen yang diiringi alat musik gambus dan ketipang (https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_Tari_Kutai). Sekilas musik pengiring tari Jepen ini terdengar seperti musik-musik Melayu dengan gerakan-gerakan yang mirip tari-tarian yang ada di Sumatra.

Kesenian lainnya yang berkembang adalah seni musik, yang sering disebut musik Tingkilan. Musik ini dimainkan dengan alat musik gambus, ketipung, kendang, biola, gitar, bass, drum, dan rebana. Seni Tingkilan ini juga sering dipadukan dengan seni sastra berupa pantun, yang biasa disebut Tarsul. Tarsul berupa pelafalan pantun secara berbalasan pada acara lamaran atau pernikahan.

Semua jenis kesenian Kutai tersebut dipengaruhi kesenian Arab Melayu yang berasal dari Timur Tengah (<https://id.wikipedia.org/wiki/Tingkilan>). Kesenian ini dibawa oleh orang-orang Melayu yang bermukim di sekitar pantai di Kalimantan Timur. Meskipun kerajaan Kutai Kartanegara awalnya adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, pengaruh Islam banyak memengaruhi bahkan mengubah sistem kesenian etnik Kutai.

Kepercayaan /Agama

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang perseberannya melalui jalur perdagangan Sumatra. Setelah Kerajaan Kutai masuk Islam pada abad ke-17, sistem kerajaan pun terpengaruh oleh agama Islam; salah satunya gelar raja yang dinamakan sultan. Hal ini berpengaruh besar kepada

seluruh rakyat Kutai yang ikut memeluk agama Islam (https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kartanegara_ing_Martadipura). Dengan demikian, etnik Kutai sebagian besar memeluk agama Islam dan merupakan pengaruh dari Islam Melayu yang dibawa melalui Kesultanan Banjar, La Maddukelleng dari Wajo dan Kerajaan Gowa Tallo Makassar (https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kartanegara_ing_Martadipura).

2. Etnik Paser

Secara administratif dan geografis, etnik Paser bermukim di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Ada dua pendapat tentang asal-usul etnik Paser. Pertama, etnik Paser merupakan salah satu rumpun Dayak khususnya etnik Dayak Lawangan dari rumpun Ot Danum (https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Paser). Kedua, H. M. Yusuf dalam bukunya yang berjudul Fenomena Budaya dan Kerajaan Paser menyatakan bahwa suku Paser bukan rumpun Dayak (Rusbiyantoro, dkk. 2014:8). Untuk lebih memperjelas bahwa etnik Paser merupakan rumpun Melayu, berikut akan dibahas kemiripan budaya antara Melayu dan Paser khususnya sistem bahasa, kesenian, dan sistem religi.

Bahasa

Menurut Andi Hasan, bahasa Paser terdiri atas 17 dialek yang dikelompokkan menjadi dua, yakni kelompok Olo Ot Danum dan kelompok Olo Ot Ngaju (Rusbiyantoro, dkk. 2014:10). Kedua kelompok dialek tersebut merupakan istilah bahasa Dayak. Akan tetapi, dari segi kosakata, bahasa Paser lebih mirip dialek bahasa Bugis. Kosakata tersebut seperti bejagur yang artinya 'berkelahi'; begasa yang artinya 'berkelahi habis-habisan'; beleso yang artinya 'tikus'; bawi yang artinya 'babi'; belacan yang artinya 'terasi'; jali 'tikar'; kadera 'kursi'; lalo 'lewat' dan dodong yang artinya 'lamban'. Bahkan, ada juga kosakata yang mirip bahasa Makassar seperti boto yang artinya 'busuk'.

Selain itu, kosakata bahasa Paser memang banyak yang mirip bahasa Melayu, seperti lega yang artinya 'lapang'; manis

'manis'; mate 'mati'; mato 'mata'; turut 'turut'; lambai 'lambai'; dan masih banyak lagi kosakata bahasa Paser yang sama dengan bahasa Melayu. Contoh-contoh kosakata di atas menunjukkan kedekatan bahasa Paser dengan bahasa Melayu sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumpun bahasa Melayu.

Kesenian

Kesenian etnik Paser yang menonjol adalah seni tari. Seni tari tersebut berupa tarian yang berkisah tentang alam, mistis, dan kehidupan manusia. Tarian yang terkenal etnik Paser adalah Tari Ouk Botung, Tari Jepen Ampiek Muslimah, Tari Kode Bura, Tari Rentak Penajam, dan Tari Lenggang Taka. Beberapa karakter tarian tersebut bercorak Islam dengan perpaduan kostum Melayu berupa sarung setengah kaki (sampai lutut). Alat musik yang digunakan mirip dengan gendang makassar dan gamelang jawa. Yang jelas, unsur Melayu masih terlihat dalam corak kesenian etnik Paser.

Kepercayaan/Agama

Sebelum masyarakat atau etnik Paser memeluk agama, mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yakni percaya adanya makhluk-makhluk halus, roh-roh halus, kekuatan gaib, dan kekuatan sakti (Rusbiyantoro, 2014:8). Namun agama Islam mulai masuk di Kerajaan Paser melalui jalur perdagangan dan jalur perkawinan. Jalur sungai Kendilo yang melewati Kerajaan Paser menjadikannya sebagai salah satu wilayah yang ramai dilalui pedagang-pedagang Nusantara termasuk pedagang Arab. Interaksi masyarakat Paser dengan pedagang Arab membuat sebagian masyarakat tertarik memeluk agama Islam.

Jalur kedua adalah adanya proses pernikahan antara keturunan Kerajaan Paser dengan salah seorang sayyid keturunan Arab, yakni Sayyid Ahmad Khairuddin yang menikah dengan Aji Putri Mitir, anak Putri Petung dan Abu Mansyur Indra Jaya. Selanjutnya, Sayyid Ahmad Khairuddin menjadi guru agama Raja Paser sehingga struktur Kerajaan Paser berlandaskan Islam. Dengan masuknya agama Islam dalam kerajaan, masyarakat Paser semakin banyak yang memeluk agama Islam (https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Paser).

Kondisi masyarakat etnik Paser yang dominan menganut agama Islam (94,75%) menjadikan etnik Paser condong disebut sebagai turunan rumpun Melayu (Pemerintah Kabupaten Paser, 2015:27).

3. Etnik Banjar

Etnik Banjar sebenarnya merupakan suku yang terbenuk dari campuran berbagai etnik, seperti Melayu, Dayak, dan Jawa. Secara administratif dan geografis, etnis Banjar terdapat di kota Kalimantan Selatan. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, orang Banjar dengan cepat menyebar ke beberapa wilayah Kalimantan dan Sumatra. Migrasi orang Banjar ke Kalimantan Timur dimulai pada tahun 1565, yaitu orang-orang Amuntai yang dipimpin oleh Aria Manau yang kemudian mendirikan Kerajaan Pasir di bagian selatan Kalimantan Timur. Dari Kerajaan Pasir inilah, orang-orang Banjar menyebar ke hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (https://id.wikipedia.org/wiki/Penyebaran_suku_bangsa_Banjar).

Bahasa

Etnik Banjar dan bahasa Banjar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menyatu dalam sistem kebudayaan suatu masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa etnik Banjar merupakan perpaduan beberapa suku, yakni Melayu, Jawa, dan Dayak. Akan tetapi, karakter kemelayuan ternyata lebih menonjol pada bahasa Banjar. Hal inilah yang semakin menguatkan pendapat bahwa bahasa Banjar merupakan salah satu rumpun bahasa Melayu. Pendapat ini tentu tidak muncul begitu saja karena ciri kosakata Melayu masih jelas terlihat dalam fonologi dan morfologi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Berikut perbandingan beberapa kosakata bahasa Melayu/Indonesia dan bahasa Banjar (normal) (https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Banjar).

Bahasa Melayu/Indonesia

duduk
digelar
berjalan
kepala
telinga

Bahasa Banjar (normal)

duduk
digalar
bajalan
kapala
talinga

Kesenian

Sistem kesenian orang Banjar sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Hampir seluruh seni orang Banjar dipengaruhi corak Islam sehingga semakin identik dengan budaya Melayu. Namun demikian, seni yang berkembang di Banjar masih memperlihatkan peninggalan budaya Hindu dan Budha. Hal ini terlihat dalam gerakan seni tari orang Banjar. Hanya saja, beberapa unsur yang dinilai tidak relevan dengan agama Islam telah disesuaikan sehingga terjadi akulturasi dan asimilasi budaya dalam sistem kesenian dan sistem religi masyarakat Banjar (https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_tradisional_Banjar).

Hampir seluruh jenis kesenian berkembang di masyarakat Banjar. Kesenian tersebut antara lain: seni tari, seni karawitan, seni rupa, seni musik (lagu daerah), seni drama, dan seni sastra (puisi). Seni tari terdiri atas beragam jenis dengan gerak-gerakan yang disesuaikan dengan agama Islam. Seni sastra juga sangat berkembang terutama seni pantun yang sering dimunculkan dalam acara tertentu seperti acara pernikahan dan penyambutan tamu. Orang Banjar juga memiliki seni teater yang disebut Mamanda.

Kepercayaan/Agama

Berdasarkan penjelasan pada bagian awal etnik Banjar dan kesenian Banjar, sangat jelas terlihat bahwa orang-orang Banjar pada umumnya memeluk agama Islam. Agama Islam sangat dominan pengaruhnya terhadap kebudayaan etnik Banjar. Pemimpin kerajaan yang menganut agama Islam menjadikan struktur kerajaan berlandaskan Islam sehingga masyarakat secara massive berbondong-bondong masuk Islam. Hal ini semakin memperkuat identitas etnik Banjar sebagai salah satu rumpun Melayu.

4. Etnik Berau

Secara administratif dan geografis, etnik Berau bermukim di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Etnik Berau termasuk masyarakat Melayu pesisir yang bermukim di bagian utara Kalimantan Timur. Etnik Berau ini terbentuk seiring berdirinya Kesultanan Berau (https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Berau).

Mahsun. 2007. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nadra dan Reniwati. 2009. Dialektologi: Teori dan Metode. Yogyakarta: Elmatera Publishing.

Pemerintah Kabupaten Paser. 2015. Profil Kabupaten Paser 2015. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Paser.

Rusbiyantoro, Wenny, dkk. 2014. Kamus Bahasa Paser-Bahasa Indonesia. Samarinda: Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

https://ms.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Kutai

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_Tari_Kutai

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tingkilan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kartanegara_ing_Martadipura

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Paser

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Paser

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyebaran_suku_bangsa_Banjar

https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Banjar

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_tradisional_Banjar

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Berau

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Berau

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Berau